

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
92 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОСТАДИЙНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Алишев Шеркузи Абдуманнонович

кан. тех. наук кафедра «Информационные технологии в инжиниринг»,
Джизакский Sambgram университет,
Узбекистан, Джизак
ORCID 0000-0001-9939-1432

Аннотация: В статье рассматривается проблема автоматизации сложных технологических процессов с учетом изменяющихся во времени параметров системы. Исследуется метод синтеза адаптивного наблюдателя для нелинейной системы с одним входом и выходом. Применяется параметризация для построения модели линейной регрессии и оценки неизвестных параметров методом наименьших квадратов с фактором забывания. Приведены результаты моделирования, демонстрирующие эффективность предложенного подхода.

Ключевые слова: автоматизация, адаптивное управление, математическое моделирование, технологические процессы, нестационарные параметры, алгоритм, регрессия, наблюдатель, система, идентификация.

Annotatsiya: Maqolada vaqt o'tishi bilan o'zgaruvchan tizim parametrlarini hisobga olgan holda murakkab texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish muammosi ko'rib chiqiladi. Bir kirish va chiqishga ega bo'lgan nolinch chiziqli tizim uchun moslashuvchan kuzatuvchini sintez qilish usuli o'rganiladi. Chiziqli regressiya modelini qurish va noma'lum parametrlarni unutilish omili bilan eng kichik kvadratlar usuli yordamida baholash uchun parametrlashtirish qo'llaniladi. Taklif etilgan yondashuvning samaradorligini ko'rsatadigan modellashtirish natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: avtomatlashtirish, moslashuvchan boshqaruv, matematik modellashtirish, texnologik jarayonlar, nostatsionar parametrlar, algoritm, regressiya, kuzatuvchi, tizim, identifikatsiya.

Abstract: The article examines the problem of automating complex technological processes considering time-varying system parameters. A method for synthesizing an adaptive observer for a nonlinear system with a single input and output is investigated. Parameterization is applied to construct a linear regression model and estimate unknown parameters using the least squares method with a forgetting factor. The simulation results demonstrating the effectiveness of the proposed approach are presented.

Keywords: automation, adaptive control, mathematical modeling, technological processes, non-stationary parameters, algorithm, regression, observer, system, identification.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных проблем автоматизации сложных технологических процессов является то, что объект не всегда может быть описан моделью с постоянными параметрами. В некоторых случаях параметры системы могут изменяться со временем, что зависит от внутренних и внешних факторов. Эти факторы могут включать:

Старение элементов системы со временем эффективность работы компонентов системы снижается.

Воздействие экстремальных температур работа в условиях высоких температур может приводить к изменению параметров системы.

Изменение массы и габаритных параметров в процессе работы – физические характеристики технологических процессов могут меняться в ходе их выполнения.

Поэтому поведение сложных динамических систем следует более точно описывать с помощью математических моделей, учитывающих нестационарные параметры. В данном исследовании рассматривается нелинейная стационарная система с одним входом и одним выходом.

Важным аспектом проблемы формирования адаптивной системы управления является то, что объект не всегда может быть описан моделью с постоянными параметрами. В некоторых случаях параметры системы со временем изменяются. Это может зависеть от внутренних и внешних факторов. Среди таких факторов, например, изменение параметров из-за старения элементов системы, воздействия экстремальных температур, изменения параметров датчика массы в процессе эксплуатации. В связи с этим поведение сложных динамических систем можно более точно описать с помощью математических моделей, включающих нестационарные параметры. Рассмотрим нелинейную стационарную систему с одним входом и одним типом выхода:

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + \mathcal{E}^T(t)x(t) + \mathbf{b}(t) + w(y,t) \quad x(0) = x_0 \in R^n, t \geq 0, \quad y(t) = C^T(t)x(t). \quad (1)$$

Здесь $x(t) \in R^n$ — неизвестный вектор состояния, $u(t) \in R^m$ — известный входной сигнал, $y(t) \in R^p$ — измеренный выходной сигнал, матрицы $A(t) \in R^{n \times n}$, $C^T \in R^{p \times n}$ — известные и конечные матрицы с нестационарными параметрами, $k \in R^n$ и $b \in R^n$ — постоянные и неизвестные, $w(y,t)$ — частично неизвестные нелинейные. векторная функция.

При решении задачи применительно к рассматриваемой системе были сделаны следующие предположения. Нелинейную вектор-функцию $w(y,t)$ можно записать в следующем виде:

$$w(y,t) = \hat{f} \hat{m}(y(t))$$

Здесь $f(y(t))$ — известная нелинейная функция, а $m \in R^n$ — вектор неизвестных постоянных параметров.

Ставится задача синтеза адаптивного наблюдателя типа (1) для системы:

$$\dot{x}(t) = F(x(t), u(t), y(t)), \quad \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{k} \\ \hat{b} \\ \hat{m} \end{bmatrix} = S(x(t), u(t), y(t)),$$

Здесь $x(t) \in R^n$ таково, что все сигналы ограничены. Адаптивный наблюдатель должен гарантировать, что оценка переменных состояния и оценка постоянных неизвестных параметров приближаются к истинным значениям:

Итак, для всех случаев $x_0 \in R^n$, $x(t) \in R^n$.

На первом этапе данной работы проводится исходная параметризация для получения статической модели линейной регрессии. Основной задачей является определение неизвестных постоянных параметров модели линейной статической регрессии. В дальнейшем по полученным параметрам можно будет восстановить компоненты вектора состояния. На втором этапе работы оцениваются неизвестные постоянные параметры модели линейной регрессии. Существуют разные способы решения этой проблемы. Выбор метода зависит от условий возбуждения регрессора.

Рассмотрим динамическую систему вида:

$$\dot{\xi}(t) = A_0(t)\xi(t) + L(t)y(t) \quad \xi(0) = 0_{n \times 1} \quad (2)$$

$$\dot{\eta}(t) = A_0(t)\eta(t) + \mathcal{J}(t) \quad \eta(0) = 0_{n \times n} \quad (3)$$

$$\dot{\zeta}(t) = A_0(t)\zeta(t) + \mathcal{L}(t) \quad \zeta(0) = 0_{n \times n} \quad (4)$$

$$\dot{\rho}(t) = A_0(t)\rho(t) + \mathcal{F}(y) \quad \rho(0) = 0_{n \times n} \quad (5)$$

$$\dot{\Phi}(t) = A_0(t)\Phi(t) \quad \Phi(0) = 0_{n \times n} \quad (6)$$

Таким образом, исходную динамическую систему (1) можно преобразовать в модель линейной регрессии с новыми переменными вида:

$$z(t) = \Psi(t)\Theta, \quad (7)$$

здесь $z(t) = y(t) - C^T(t)\xi(t)$

$\Psi(t) = [C^T(t)\Phi(t)C^T(t)\eta(t)C^T(t)\zeta(t)C^T(t)\rho(t)]$ - вектор функции,

$\Theta = [\theta k b m]^T = [\theta_1 \theta_2 \theta_3 \theta_4 \theta_5 \theta_6 \theta_7 \theta_8]^T$ - вектор неизвестных инвариантных параметров.

Ошибка уравнения

$$e(t) = \xi(t) + \eta(t)k + \zeta(t)b + \rho(t)m - x(t) \quad (8)$$

$\dot{e}(t)$ Ошибка производной :

$$\begin{aligned} \dot{e}(t) &= \dot{\xi}(t) + \dot{\eta}(t)k + \dot{\zeta}(t)b + \dot{\rho}(t)m - \dot{x}(t) = A_0(t)\xi(t) + L(t)y(t) + \\ &+ A_0(t)\eta(t)k + \mathcal{J}(t)k + A_0(t)\zeta(t)b + \mathcal{L}(t)b + A_0(t)\rho(t)m + \mathcal{F}(y)m - \\ &- (A_0(t) + L(t)C^T(t))x(t) - \mathcal{K}^T(t)x(t) - \mathcal{b}(t) - \mathcal{f}(y) = \\ &+ A_0(t)(\xi(t) + \eta(t)k + \zeta(t)b + \rho(t)m) - \mathcal{F}(y)m - A_0(t)x(t) = A_0e(t) \end{aligned}$$

$$\dot{e}(t) = A_0e(t)$$

Решением полученного дифференциального уравнения является функция:

$$e(t) = \Phi e(t)\theta, \quad (9)$$

Здесь нулевыми начальными условиями динамической системы являются (2)...(6) да

$\theta = e(0)$ начальное условие вектора $e(t)$:

$$e(0) = -x(0)$$

(9) и (8) после изменения на :

$$x(t) - \xi(t) = \eta(t)k + \zeta(t)b + \rho(t)m + \Phi(t)\theta. \quad (10)$$

Преобразуем полученное выражение в $CT(t)$, умножив обе части уравнения на (10). Полученное уравнение представляет собой линейную регрессионную модель вида (7).

Для оценки неизвестных параметров линейной регрессии можно использовать различные подходы. К таким подходам относятся, например, алгоритм идентификации градиента, метод динамического расширения и смешивания регрессоров и другие. Следует отметить, что большинство методов можно применять только в том случае, если регрессия удовлетворяет условию бесконечного возбуждения:

$$\alpha_2 I \leq \int_{t_0}^{t_0+\delta} \psi(\tau) \psi^T(\tau) d\tau \leq \alpha_1 I, \quad t_0 > 0,$$

Здесь α_1 , α_2 и δ — положительные константы.

Здесь для оценки неизвестных параметров модели линейной регрессии (7) выбран метод наименьших квадратов с фактором забывания:

$$t_0 > 0,$$

$$\dot{\hat{\Theta}} = \gamma F(t) \psi^T(t) (z(t) - \psi(t) \hat{\Theta})$$

$$\dot{F} = \begin{cases} -\gamma F(t) \psi^T(t) \psi(t) F(t) + \beta F(t) & \text{agar } \|F(t)\| \leq M \\ 0 & \text{agar } \|F(t)\| > M \end{cases}$$

Здесь $F(0) = \frac{1}{f_0} I$, I — единица матрицы, $\gamma > 0$, $\beta > 0$, $f_0 \geq 0$, $M > 0$,

$$\hat{\Theta} = [\hat{\theta} \hat{k} \hat{b} \hat{m}]^T = [\hat{\Theta}_1 \hat{\Theta}_2 \hat{\Theta}_3 \hat{\Theta}_4 \hat{\Theta}_5 \hat{\Theta}_6 \hat{\Theta}_7 \hat{\Theta}_8]^T \text{ — оценить неизвестный вектор } \Theta.$$

После получения оценок неизвестных постоянных параметров системы оценку вектора состояния (10) можно найти в следующем виде:

$$\hat{x}(t) = \xi(t) - \Phi(t) \begin{bmatrix} \hat{\Theta}_1 \\ \hat{\Theta}_2 \end{bmatrix} + \eta(t) \begin{bmatrix} \hat{\Theta}_3 \\ \hat{\Theta}_4 \end{bmatrix} + \zeta(t) \begin{bmatrix} \hat{\Theta}_5 \\ \hat{\Theta}_6 \end{bmatrix} + \rho(t) \begin{bmatrix} \hat{\Theta}_7 \\ \hat{\Theta}_8 \end{bmatrix}.$$

При моделировании алгоритма (1) использовались следующие параметры системы:

$$A(t) = \begin{bmatrix} 2 - \sin t & 1 \\ -8 + \cos(t) & 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, k = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$w(y, t) = m \sin(y)$$

Здесь $m = \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ при помощи вектора $L(t) = \begin{bmatrix} 2 - \sin(t) \\ 1 + \cos(t) \end{bmatrix}$, можно получить результат

$$A_0(t) = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -9 & 0 \end{bmatrix}$$

Начальное условие состояния вектора: $(0) = [-3]$

Для алгоритма оценки были выбраны следующие параметры::

$$\alpha = 1000, M = 10^{12}, \beta = 1, f_0 = 0, 1.$$

На вход системы подавался синусоидальный сигнал:

$$u(t) = \sin(t).$$

Результаты моделирования

На рисунке 1 показаны переходные процессы оценки неизвестных параметров Θ . На рисунках 2...9 показаны переходные процессы с погрешностью оценки для каждого из

неизвестных параметров. На рисунках 10 и 11 показаны переходные процессы, вызванные неверной оценкой составляющей вектора состояния исходной нелинейной нестационарной системы.

Рисунок 1-Переходные процессы для оценки неизвестных параметров.

Рисунок 2-Передаточная характеристика $\Theta_1 - \Theta_1$

Рисунок 3- Передаточная характеристика $\Theta_2 - \Theta_2$

Рисунок 4- Передаточная характеристика $\Theta_3 - \Theta_3$

Рисунок 5- Передаточная характеристика $\Theta_4 - \Theta_4$

Рисунок 6 – Передаточная характеристика Θ_5 – Θ_5

Рисунок 7 – Передаточная характеристика Θ_6 – Θ_6

Рисунок 8 – Передаточная характеристика Θ_7 – Θ_7

Рисунок 9 – Передаточная характеристика Θ_8 – Θ_8

Рисунок 10 – Передаточная характеристика x

Рисунок 11 – Передаточная характеристика

Стоит отметить, что необходимо остановиться на определенном этапе разложения процесса на более мелкие составляющие, поскольку дальнейшее разделение на более мелкие части усложняет решение задачи.

Заключение

Предложенный метод синтеза адаптивного наблюдателя позволяет точно оценивать параметры системы и обеспечивать эффективное управление технологическими процессами с изменяющимися характеристиками.

Список литературы:

1. Алишев Ш., Ортиков З.У. Мадолимов Ф.Э. Формирования задачи оптимизации системы управления многостадийными процессами// Наманган муҳандислик-технология институти илмий-техника журнали. Наманган – 2019. №3 – стр. 180–197.
2. Беляков А. В., Петров Д. В. Адаптивные системы управления технологическими процессами. – М.: Изд-во МЭИ, 2020.
3. Астрем К. Й., Виттенмарк Б. Адаптивное управление. – М.: Техносфера, 2015.
4. Сидоров А.Ф., Мельников В.И. Теория автоматического управления. – М.: Высшая школа, 2019.
5. Кузнецов А. С., Корнюшко В. Ф. Математические модели реограмм состояния в программах Table Curve 2d/3d как основа интеллектуальной системы управления процессами структурирования многокомпонентных эластомерных композитов // Программные продукты и системы. 2017. №4.
6. Карелина Екатерина Борисовна, Клехо Дмитрий Юрьевич, Батырев Юрий Павлович. Разработка интеллектуальной системы управления технологическим процессом бестарного хранения муки // Вестник МГУЛ – Лесной вестник. 2020. №1.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100